

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТАНДЕР-ГЕНЕРАТОРНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

студент Низомов Ж.М.

Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.15472048

В современном мире, когда стремление к устойчивому развитию и сокращению выбросов парниковых газов становится все более насущной задачей, энергетическая отрасль вынуждена искать инновационные и эффективные способы производства электроэнергии.

Одной из энергосберегающих технологий производства электроэнергии является детандер-генераторная технология, основанная на применении на станциях технологического понижения давления газа в системах газоснабжения на предприятиях, использующих в качестве топлива природный газ, детандер-генераторных агрегатов (ДГА), высокая энергетическая эффективность которых нашла практическое подтверждение. Детандер-генераторные агрегаты могут использоваться в газовой промышленности на газораспределительных станциях (ГРС), а также на компрессорных станциях (КС), в газорегуляторных пунктах (ГРП) всех промышленных предприятий - крупных потребителей газа.

Уменьшение давления газа обычно производится в дросселирующих устройствах, в которых давление уменьшается до 1,2 и 0,15 МПа. В некоторых случаях, например, для подачи газа в газотурбинные двигатели компрессорных станций и электростанций, давление снижается до 1,5 – 3,5 МПа. Заменяя процесс дросселирования детандированием, мы используем нереализованный потенциал избыточного давления газа для выработки электроэнергии.

Упрощённая схема ДГА представлена на рисунке 1.

Рис.1. Схема ДГА с ТНУ для подогрева газа до детандера

1,5 – газопроводы высокого и низкого давления; 2 – дросселирующее устройство; 3 - турбодетандер; 4 – генератор;

Газ из магистрального трубопровода подают в детандер. Он представляет собой трехступенчатую турбину, по конструкции мало чем отличающуюся от обычных газовых и паровых турбин. Газ входит в неё под высоким давлением, расширяется там и выходит с низким давлением. При адиабатном расширении газа в детандере энтальпия потока не изменяется, но происходит уменьшение внутренней энергии и, соответственно, температуры. За счёт изменения энергии газа совершается работа: воздействуя при расширении на лопатки турбины, газ заставляет вращаться её вал. Энергия избыточного давления преобразуется в механическую энергию. Вал турбины связан с валом электрогенератора, в котором механическая энергия превращается в электрическую. Таким образом, энергия сжатого газа, прежде выбрасываемая в атмосферу, теперь преобразуется в электрическую энергию. Газ же низкого давления из турбины направляется потребителю.

Если учесть существующие и постоянно растущие в мире расходы природного газа, то при традиционном дросселировании потери энергии составят многие десятки миллиардов кВт*ч в год.

В настоящее время турбодетандерные утилизационные установки применяются по всему миру на газораспределительных станциях, газораспределительных пунктах и различных энергетических объектах, таких как газотурбинные компрессорные станции магистральных газопроводов и тепловые электростанции.

Подача газа потребителям обеспечивается газопроводами низкого давления. Отвод газа к потребителю от магистрального газопровода и снижение его давления происходит на газораспределительных станциях (ГРС) и газорегуляторных пунктах (ГРП), при этом энергия от расширения газа безвозвратно теряется в окружающую среду. На ГРС давление газа снижают до 1,2-1,6 МПа и затем на ГРП до давления 0,1-0,3 МПа [1]. Расчёты показывают, что при использовании перепада давления на ГРС на каждые 1000 м³ природного газа, при расширении в турбодетандерных установках от 4,0 до 0,6 МПа можно выработать 47 кВт*ч электрической энергии и примерно столько же холода на уровне -100°С [2].

Целесообразность строительства таких комплексов именно на крупных ГРС не вызывает сомнения. В то же время в системе газоснабжения нашей страны имеется огромное количество небольших ГРС и крупных ГРП, где происходит редуцирование газа (например, с 1,2 до 0,3 МПа).

Исследования и опыт эксплуатации детандер-генераторных установок подтверждают, что относительная выработка электроэнергии составляет примерно от 30 до 50 кВт/тыс. нм³. Это означает, что эти установки предоставляют возможность не только эффективного использования вторичных энергоресурсов и производства электроэнергии, но также способствуют

снижению уровня вредных выбросов по сравнению с традиционными технологиями.

Список литературы

1. Мукольянц А.А. Низомов Ж.М. / Оценка целесообразности использования детандер-генераторного агрегата как замены дросселя в газораспределительных сетях использование перепада давления на ГРС для выработки электрической // «Проблемы энерго- и ресурсосбережения», 2024 г., №86, С. 182-190.

2. Зацепин С.С., Купцов С.М. (2016). Применение турбодетандерных установок на газораспределительных станциях // Территория «НЕФТЕГАЗ», 12, – С. 50-53.

3. Черных А. П. Использование перепада давления газа, редуцируемого на ГРС и ГРП для получения электроэнергии и тепла / А. П. Черных // Вісник інженерної академії України, 2009. № 1. С. 251-256.